

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 560 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI CHAKANA XIZMATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li
TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotning shakllanishi jarayonida tijorat banklarining chakana xizmatlari holati o'rganiladi. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida chakana bank xizmatlari, banklarda raqamli xizmat ko'rsatish kanallari, chakana kredit va boshqa xizmatlar turlari va hajmi bo'yicha statistik ma'lumotlar tahlili hamda chakana bank xizmatlarini rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi yoritilgan. Ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida ma'lumotlarni qiyoslash, ma'lumotlarni guruhlash va tahlil qilish usullaridan unumli foydalanildi. Shuningdek, iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha muallifning xulosa va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: chakana bank xizmatlari, raqamli iqtisodiyot, raqamli xizmatlar, masofaviy xizmatlar, mobil-banking, xizmatlar sifati.

Abstract: This article examines the state of retail banking services in commercial banks during the formation of the digital economy. The article analyzes statistical data on retail banking services in the context of the digital economy, including digital service channels in banks, types and volumes of retail loans, and other services. It also highlights the experience of developing retail banking services in foreign countries. In preparing the scientific article, methods such as data comparison, data grouping, and analysis were effectively utilized. The author provides conclusions and recommendations for the development of retail banking services in the context of economic digitalization.

Key words: retail banking services, digital economy, digital services, remote services, mobile banking, service quality.

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние розничных услуг коммерческих банков в процессе формирования цифровой экономики. В статье освещены розничные банковские услуги в условиях цифровой экономики, каналы предоставления цифровых услуг в банках, статистический анализ различных видов и объемов розничных кредитов и других услуг, а также опыт развития розничных банковских услуг в зарубежных странах. В процессе подготовки научной статьи были эффективно использованы методы сопоставления, группировки и анализа данных. Также приведены выводы и предложения автора по развитию розничных банковских услуг в условиях цифровизации экономики.

Ключевые слова: розничные банковские услуги, цифровая экономика, цифровые услуги, дистанционные услуги, мобильный банкинг, качество услуг.

KIRISH

Pandemiyadan keyingi davr butun dunyo bo'ylab iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga misli ko'rilmagan ta'sir ko'rsatdi. COVID-19 pandemiyasi sababli masofaviy ish va xizmat ko'rsatish jarayonlariga bo'lgan talab keskin oshdi. Bu o'z navbatida bank-moliya tizimini ham chuqur o'zgarishlarga olib keldi. Chakana bank xizmatlari raqamli platformalarga o'tishni tezlashtirdi, chunki mijozlar xavfsizlik va qulaylik nuqtai nazaridan masofaviy xizmatlardan keng foydalanishni afzal ko'rmoqda. Globallashtirish jarayonlari esa bank tizimining chakana xizmatlariga yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklar olib keldi. Raqamli texnologiyalar jahon moliya tizimining ajralmas qismiga aylangan bir paytda, O'zbekistonda ham tijorat banklari ushbu tendensiyalardan chetda qolmaslik uchun o'z faoliyatini transformatsiya qilishga kirishdi. Global miqyosda raqamli to'lov tizimlari va moliyaviy texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va ular chakana xizmatlar uchun yangi standartlarni belgilab bermoqda. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan Xitoy, Yevropa va AQShda mobil ilovalar va raqamli hamyonlar asosida xizmat ko'rsatish tizimlari yetakchi pozitsiyani egallab kelmoqda.

O'zbekistonda 2030-yilga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi 2025-yil davlat dasturining muhokamasida 50-maqsadi "Bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish" belgilangan bo'lib, unda raqamlashtirish jarayoni alohida ahamiyatga ega yo'nalishtirish sifatida belgilangan[1]. Strategiya doirasida bank-moliya tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va raqamli infratuzilmani rivojlantirish maqsadlari ko'zda tutilgan. Ayniqsa, qishloq hududlarida raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish,

aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va tijorat banklari uchun innovatsion yechimlarni taklif etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston tijorat banklarining chakana xizmatlari rivojlanishidagi muhim omillarni aniqlash, mavjud muammolarni tahlil qilish va samarali yechimlarni taklif qilish hisoblanadi.

Pandemiyadan keyingi davrida O'zbekistonda tijorat banklari mijozlar talabini qondirish uchun raqamli xizmatlarni kengaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, masofaviy kreditlash, mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish va elektron hamyonlar joriy qilinishi raqamli bank xizmatlari rivojida yangi bosqichni boshlab berdi. Biroq, pandemiyadan keyingi iqtisodiy tiklanish jarayonida qishloq joylarda xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ushbu jarayonda xorijiy tajribalardan foydalanish orqali raqamli transformatsiyani yanada samarali amalga oshirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari xizmatlari, ayniqsa ular tomonidan amalga oshiriladigan chakana xizmatlar bo'yicha o'zining tadqiqot ishlarini olib borgan mahalliy iqtisodchi olim X. Xudoyarova[3] bank chakana xizmatlari bozorini takomillashtirishga qaratilgan strategik maqsadga erishishda, chakana bank xizmatlarini yetkazib berish jarayonini bir standartga solish asosida zamonaviy, innovatsion «online» xizmat turlarini joriy etish orqali, bank chakana xizmatlari bozorini yanada takomillashtirish hamda bank mijozlari talabini qondirish kabi masalalarni ilmiy asoslagan holda ilgari surish orqali tijorat banklarining masofaviy xizmatlarini yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligiga urg'u berganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu ilmiy tadqiqotning real voqelikka mosligini hozirgi raqamlashtirilgan davrda tizimli masofaviy xizmatlar mijozlar tomonidan yaxshi kutib olinishi va mijozlar ishonchini oshirishda muhim omil ekanligini anglatadi.

Yana bir iqtisodchi olim S. Ulmasov tadqiqotlarida Fintech texnologiyalarining chakana bank xizmatlariga ta'siri o'rganilgan[4]. Ayniqsa, "Buy Now, Pay Later" (BNPL) modellarining iqtisodiyotga integratsiyasi tahlil qilingan. U raqamli iqtisodiyotda bank xizmatlarini takomillashtirishda Fintech texnologiyalarining ijobiy ta'sirini ko'rsatganligi tahlil qilingan.

Iqtisodchi olim A. Rahimov[5] o'z ilmiy tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida mijozlarning bank chakana xizmatlaridan mamnunlik darajasini tahlil qilib, mamnunlik darajasiga ta'sir qiluvchi omillarni ilmiy asoslab bergan. Bizning fikrimizcha, omillarga ichki omil sifatida tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan masofaviy xizmatlari tizimli yaxlit ekosistema darajasida ishlashi mijozlar mamnunlik darajasiga omil sifatida yanada aniqroq asoslab berishi mumkin.

O. Elov va M. Kholboyeva maqolasida elektron pulning iqtisodiyotdagi rolini ta'kidlab o'tilgan[6]. Ushbu tadqiqot elektron to'lov tizimlari va ularning xalqaro amaliyotdagi qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi. Ammo ushbu maqolada aynan qaysi xalqaro to'lov tizimlari O'zbekiston uchun mos ekanligi haqida batafsil tahlil etilmagan.

N. Bhensook, T. Rattanukul, W. Synsatayakul va boshqalar[7] olib borgan tadqiqotlarda Taylandda chakana raqamli valyutalardan (Retail CBDC) foydalanish bo'yicha tajribalar o'rganilgan. Tadqiqotda chakana CBDClarning qo'llanilishi, ularning iqtisodiyotga ta'siri va mijozlar uchun qulayliklari batafsil tahlil qilingan. Maqola xalqaro chakana bank xizmatlari uchun raqamli valyutalarning yangi imkoniyatlarini taqdim etadi.

V. K. Singh va K. Joshi[8] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda "Open banking" kontsepsiyasining FinTech innovatsiyalari rivojlanishidagi o'rni va ahamiyatini ko'rsatadi. Maqolada "Open banking" orqali iste'molchilarning moliyaviy ma'lumotlaridan xavfsiz va samarali foydalanish imkoniyatlari muhokama qilingan. Bu maqola chakana bank xizmatlari va FinTech hamkorligi mavzusida yangi imkoniyatlarni ko'rsatib o'tgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarni kengayishtirish masalalarida tadqiqotlar va adabiyotlar tizimli tahlil qilingan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ochiq ma'lumotlari asosida chakana bank xizmatlari rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari so'ngi besh yillik qamrovda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistondagi tijorat banklarining raqamli iqtisodiyot sharoitida chakana xizmatlari rivojini o'rganishda asosan raqamli ko'rinishga ega bo'lib borayotgan quyidagi xizmat turlari asosida tahlil qilish mumkin:

1. Muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari, o'rnatilgan to'lov terminalari, bankomatlar va infokiosklar soni hamda to'lov terminalari orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi;

2. Jismoniy va yuridik shaxslardan jalb qilingan milliy va xorijiy valyutadagi depozitlar hajmi;
3. Jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan milliy va xorijiy valyutadagi kreditlar hajmi;
4. Jismoniy va yuridik shaxslarning masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish hajmi.

Birinchidan, Respublikamizda bank plastik kartalaridan foydalanish amaliyoti aholi orasida, ayniqsa, pandemiya davridan keyin juda ommalashdi. Buni birgina 2020-yil 1-yanvar holatiga bank plastik kartalari soni 20,5 mln dona bo'lgan bo'lsa, 2024-yil 1-dekabr holatiga kelib bu ko'rsatkich 56,9 mln donaga yetgan, ya'ni 2,8 barobar oshgan[9]. Bu ko'rsatkich yiliga o'rtacha 10–15% oralig'ida o'sish kuzatilayotganini bildiradi (1-rasm).

1-rasm. Muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalari, o'rnatilgan to'lov terminallari, bankomatlar va infokiosklar soni hamda to'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmining o'shish sur'ati¹.

Respublikamiz hududidagi ATM va infokiosklar soni 3,2 barobar oshgan. 2020-yilda har bir ATMga 2 232 ta plastik karta to'g'ri kelgan bo'lsa, 2024-yil dekabr oyi holatiga bu ko'rsatkich 1 912 taga qisqargan. Bu infratuzilmaning yildan yilga faol kengayayotganidan dalolat beradi.

1-rasm ma'lumotlaridan bilishimiz mumkinki, plastik kartalar hajmi oshishi bilan mutanosib ravishda to'lov terminallari orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi ham ortib borganini kuzatish mumkin. 2020-yilda to'lov hajmi 71,02 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 296,4 milliard so'mga yetgan, ya'ni 4,2 barobar oshgan.

To'lov hajmining o'sish sur'ati plastik kartalar va terminal infratuzilmasining kengayishidan yuqori. Bu mijozlar orasida raqamli to'lovlarga bo'lgan talabning ortganligini ko'rsatadi.

Bizning fikrimizcha, hududlarda infratuzilmani yaxshilash maqsadida qishloq joylarda to'lov terminallari, ATMlar va infokiosklarni kengaytirish bo'yicha tijorat banklari tomonidan qo'shimcha sarmoya jalb qilinishi lozim. Bu bank mijozlari sonining oshishiga va xizmatlar sifatining yaxshilanishiga sabab bo'ladi.

Ikkinchidan, 2020-yilda depozitlar hajmi 1,7 trln so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 5 trln so'mdan oshgan[9]. Umumiy depozitlar hajmi 4 yil davomida 2,9 barobar oshgan. Bu iqtisodiyotda bank tizimining ulushi ortganini va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi mustahkamlanganini ko'rsatadi. Jismoniy shaxslar tomonidan jalb qilingan depozitlar hajmi 2020-yilda 229,08 milliard so'm bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 1 171,8 milliard so'mga yetgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari hajmi sezilarli darajada oshib, ular yetakchilikni saqlab qolgan. Muddatli depozitlarning foiz bo'yicha o'sishi yuqori bo'lsa-da, ulushi hali ham past. Bu mijozlarning qisqa muddatli moliyaviy vositalarga ko'proq e'tibor qaratayotganini ko'rsatadi (2-rasm).

¹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2-rasm. Jismoniy shaxslardan jalb qilingan milliy valyutadagi omonatlar².

Yuridik shaxslar depozitlari umumiy hajmda 2020–2024-yillar oralig'ida 155% ga yoki 2,55 barobar oshganligini kuzatish mumkin. 2020-yilda talab qilib olinguncha depozitlar jami yuridik shaxslar depozitlarining 88% ini tashkil qilgan. Muddatli depozitlar ulushi 2%, jamg'arma depozitlari esa 10% ni tashkil etgan. 2024-yilga kelib, talab qilib olinguncha depozitlarning ulushi yuridik shaxslar uchun 87% gacha kamaygan. Muddatli depozitlar ulushi 2,5% ga, jamg'arma depozitlari ulushi esa 10% ga yetgan.

Bizning fikrimizcha, O'zbekiston tijorat banklari muddatli depozitlarni rag'batlantirish maqsadida foiz stavkalarini oshirish orqali uzoq muddatli depozitlarni jozibador qilish, jamg'arma depozitlarini rivojlantirish uchun moliyaviy savodxonlik dasturlari orqali aholini jamg'arma odatlariga jalb qilish muhim. Shuningdek, banklar likvidligini ta'minlash maqsadida yuridik shaxslar uchun maxsus qisqa muddatli depozitlarni joriy etish va talab qilib olinguncha depozitlar ulushini samarali boshqarish zarur (3-rasm).

3-rasm. Yuridik shaxslardan jalb qilingan milliy valyutadagi omonatlar³ (mlrd.som).

² O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

³ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Depozitlar bo'yicha o'sish sur'atlari iqtisodiy barqarorlik va bank tizimiga ishonchning ortganini ko'rsatadi. Biroq, muddatli va jamg'arma depozitlar ulushi hali ham past bo'lib, banklar ushbu yo'nalishda moliyaviy mahsulotlarni takomillashtirish orqali yanada samarali ishlashi mumkin.

Uchinchidan, tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar holatini 2020–2024-yillar oralig'ida tahlil qiladigan bo'lsak, 2020-yilda umumiy kreditlar hajmi 127 207,5 milliard so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 254,2 trillion so'mga yetgan. Hozirgi kunda umumiy kredit hajmi 4 yil ichida qariyb 2 barobarga oshganligini kuzatish mumkin.

Shundan:

- Milliy valyutada kreditlar: 2020-yilda 79,04 trillion so'mni, 2024-yilda esa 171,8 trillion so'mni tashkil etib, 2,17 barobar o'sishni qayd etgan.

- Xorijiy valyutada kreditlar: 2020-yilda 48,1 trillion so'm bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 82,4 trillion so'mga yetib, 1,71 barobarga oshgan.

- 2023-yilga nisbatan 2024-yilda kredit hajmining 20% ga oshgani kuzatilmoqda.

Yuridik shaxslar uchun ajratilgan kredit hajmi 2020-yilda 48,01 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 70,5 trillion so'mga yetib, 47% o'sish qayd etilgan. 2020-yilda yuridik shaxslar umumiy kreditlarning 37,7% ini tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ulush 27,7% gacha pasaygan. Bu boshqa segmentlarning o'sishi hisobiga ulushning kamayganidan dalolat beradi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar bo'yicha 2020-yilda 2,0 trillion so'm ajratilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 7,8 trillion so'mni tashkil etib, 3,8 barobarga oshgan.

Jismoniy shaxslar uchun ajratilgan kreditlar hajmi 2020-yilda 28,4 trillion so'm bo'lib, 2024-yilda bu ko'rsatkich 93,4 trillion so'mga yetgan, ya'ni qariyb 3,3 barobarga oshgan (4-rasm).

4-rasm. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar⁴.

Valyuta turlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, milliy valyutada ajratilgan kreditlar hajmi xorijiy valyutadagi kreditlarga nisbatan tezroq o'sgan (117% ga nisbatan 71%). Bu milliy valyutaga bo'lgan ishonchning mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Xorijiy valyutadagi kreditlar hajmining nisbatan sekin o'sishi xalqaro valyutalar bo'yicha foiz stavkalarini yoki cheklovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Fikrimizcha, ushbu o'sish tendensiyalaridan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va jismoniy shaxslar kreditlarini kengaytirish. Ushbu segmentlarning kreditlari yuqori o'sish sur'atiga ega bo'lib, ularni rag'batlantirish banklarning nafiligini oshirishga xizmat qiladi.
2. Milliy valyutada kreditlarni rivojlantirish. Milliy valyutadagi kreditlarning tez o'sishi ushbu yo'nalishdagi bank mahsulotlarini yanada takomillashtirishni talab qiladi.
3. Hududiy qamrovni kengaytirish. Tadbirkorlar uchun mo'ljallangan kreditlarni qishloq joylarda kengaytirish banklarning mintaqaviy moliyaviy qamrovini kuchaytiradi.
4. Xorijiy valyutadagi kreditlar samaradorligini oshirish. Xalqaro valyutalarda kredit olishni qulaylashtirish uchun foiz stavkalarini optimallashtirish zarur.

Tahlil natijalari O'zbekiston tijorat banklarining kreditlash hajmi, ayniqsa jismoniy shaxslar va tadbirkorlik subyektlari uchun sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Milliy valyutadagi kreditlarning yuqori o'sish sur'atlari

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Banklar ushbu tendensiyalardan foydalangan holda kredit mahsulotlarini diversifikatsiya qilish va yangi segmentlarni qamrab olishni davom ettirishi lozim.

To'rtinchidan, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish ko'rsatkichlari O'zbekiston bank tizimining raqamli transformatsiya jarayonida sezilarli darajada oshgan. Ushbu xizmatlarning rivojlanish sur'atlari, segmentlar bo'yicha dinamikasi va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilindi.

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilarning umumiy soni sezilarli darajada oshgan. Agar 2020-yil 1-yanvar holatiga ko'ra foydalanuvchilar soni 10,1 mln. nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil 1-dekabrda kelib bu ko'rsatkich 50,8 mln. nafarga yetgan. Ushbu to'rt yillik davrda foydalanuvchilar soni qariyb besh barobarga oshgan. Bunday o'sish, avvalo, banklarning texnologik infratuzilmasini kengaytirishi va mijozlarga qulay xizmatlar taqdim etishi bilan bog'liq.

Foydalanuvchilar soni yillik o'rtacha 30–40% oralig'ida oshgan. Eng katta o'sish 2023–2024-yillar oralig'ida kuzatilib, bu davrda foydalanuvchilar soni 14,09 mln. nafarga ko'paygan.

Jismoniy shaxslar segmentida 2020-yilda 9,4 mln. nafar foydalanuvchi masofaviy xizmatlardan foydalanayotgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 49,4 mln. nafarga yetgan. Bugungi kunda jismoniy shaxslar umumiy foydalanuvchilarning qariyb 97 foizini tashkil etadi.

Yuridik shaxslar segmentida foydalanuvchilar soni 691 ming nafardan 1,4 mln. nafarga yetib, qariyb 2,1 barobar oshgan. Bu holat bank xizmatlarining raqamlashtirilishi va moliyaviy texnologiyalarning tezkor rivojlanishi bilan izohlanadi.

Jismoniy shaxslar orasida xizmatlardan foydalanish sur'ati yuridik shaxslar segmentiga nisbatan ancha yuqori. Bu, asosan, xizmatlarning qulayligi va aholi orasida raqamli texnologiyalarning ommalashuvi bilan bog'liq.

5-rasm. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni⁵.

Masofaviy xizmatlar uchun banklarning mobil ilovalari va veb-platformalari takomillashtirildi. Raqamli texnologiyalar, xususan, Fintech echimlari xizmatlarning funksional imkoniyatlarini kengaytirdi.

Foydalanuvchilar sonining o'sishi bilan birga kiberxavfsizlik masalalari ham dolzarb bo'lib bormoqda. Banklar sun'iy intellekt asosida xavfsizlik tizimlarini joriy etmoqda, biroq kibertahdidlarning oldini olish uchun qo'shimcha investitsiyalar talab etiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, jismoniy va yuridik shaxslar orasida masofaviy xizmatlardan foydalanish hajmi sezilarli darajada oshganini ta'kidlash mumkin. Bu esa banklarning raqamli infratuzilmasi rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Jismoniy shaxslar umumiy foydalanuvchilar bazasining asosiy qismini tashkil etadi. Bu holat xizmatlarning jismoniy shaxslar uchun qulayligi va oddiy interfeys bilan ta'minlanganligi bilan izohlanadi. Yuridik shaxslar segmentida esa xizmatlarni kengaytirish va korporativ ehtiyojlarga moslash uchun yangi mahsulotlar hamda

⁵ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

funksiyalarni taklif etish zarur. Bundan tashqari, jismoniy shaxslar va tadbirkorlar uchun interaktiv treninglar hamda onlayn o'quv modullarini taqdim etish muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining chakana xizmatlari yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Banklar tomonidan joriy etilgan texnologik yechimlar mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bilan birga, iqtisodiyotda muhim ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shmoqda. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

Tahlillar asosida tijorat banklarining raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy choralar tavsiya etiladi:

- Qishloq joylarda infratuzilmani rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur. Bu, jumladan, yangi to'lov terminallari va ATMLarni o'rnatishni o'z ichiga oladi.

- Mobil bank ilovalari va masofaviy xizmatlarni qishloq aholisiga moslashtirish orqali mijozlarni faol jalb qilish.

- Muddatli va jamg'arma depozitlar uchun yuqori foiz stavkalarini joriy etish.

- Depozitlar xizmatlariga aholining e'tiborini jalb qilish uchun keng qamrovli moliyaviy savodxonlik dasturlarini amalga oshirish.

- Yakka tartibdagi tadbirkorlar va kichik biznes uchun imtiyozli kreditlash dasturlarini kengaytirish.

- Yuridik shaxslarning likvidlik talablariga moslashtirilgan maxsus kredit mahsulotlarini ishlab chiqish.

- Kiber tahdidlarning oldini olish uchun zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarini joriy etish.

- Mijoz ma'lumotlarini himoya qilishga yo'naltirilgan ishonchli tizimlarni rivojlantirish.

O'ylaymizki, mazkur tavsiyalar tijorat banklari tomonidan mijozlarga chakana xizmatlar ko'rsatish samaradorligini oshirish, raqamli xizmatlar qamrovini kengaytirish va yangi texnologiyalardan samarali foydalanish orqali banklararo raqobat muhitida ularning o'rnini hamda mavqeini oshirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun banklar o'z strategiyalarini zamon talablaridan kelib chiqib doimiy yangilab borishlari va zamonaviy texnologiyalarga moslashgan holda xizmatlar ko'rsatishlari kelgusida banklarning chakana xizmatlar ko'rsatish borasida tizimli ishlash hisobiga bank xizmatlarining sifatini yaxshilanishiga va natijada bank foydasini ortishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "“O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF–158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining Statistika byulleteni Toshkent. 2024-yil
3. Xudayarova X.A. O'zbekistonda chakana bank xizmatlari amaliyotini takomillashtirish. Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.T.: 2020. 63 b
4. Ulmasov S. A. Financial technologies to Uzbekistan's banking sector. Journal of Economy, Tourism and Service Vol. 3, No. 5, 2024
5. Rakhimov, Akmal. (2021). Mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik darajasini oshirish masalalari. Xalqaro moliya va hisob“ ilmiy jurnali. №2, aprel.2. 1-11. https://www.researchgate.net/publication/360648354_Halkaro_molia_va_isob_ilmij_zurnali_No2_aprel
6. Elov, K. O. , Kurbanova, Kholboyeva, A. M. . (2024). Electronic money in uzbekistan and their significance today. Journal of economy, tourism andservice, 3(5),54-58-p. <https://jets.innovascience.uz/index.php/jets/article/view/274>
7. Bhensook, Nuntapun, Rattanakul, Thanaporn, Synsatayakul, Witit and Tohwisessuk, Pakaporn. „Public Use and Distribution of Retail CBDC: An Evidence from Thailand’s Retail CBDC Pilot Program“ Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 2025. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2024-0047>
8. Singh, V. K., & Joshi, K. (2025). Open Banking a Key to FinTech Innovations: An Interview with Prabhakar Bhogaraju, CXO Advisor, ALE Advisors, USA. Journal of Global Information Technology Management, 1–4. <https://doi.org/10.1080/1097198X.2025.2454843>
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining Statistika byulleteni Toshkent. 2024-yil noyabr. 5.2.1-5.3.1-6.4-6.5-jadvallari. <https://cbu.uz/uz/statistics/buleten/2076902/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

